

REAKTIV HARAKATNING ASOSIY PRINSIPLARI VA AMALIY QO‘LLANILISHI: SUN’IY INTELLEKT YORDAMIDA AVTOMATLASHTIRILGAN HARAKAT TIZIMLARI

Aliyeva Manzura Jamil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Axborot tizimlari va texnologiyalari” kafedrasida assistenti

E-mail: manzurkamannapova@gmail.com

Tel: +998993953248

Adxamjonova Muxlisa Umidjon qizi

Toshkent iqtisodiyot universiteti “Sun’iy intellekt” yo‘nalishi 1-kurs talabasi

E-mail: muxlisaadxamjonova@gmail.com

Tel: +998940742511

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi "Reaktiv harakatning asosiy prinsiplari va amaliy qo‘llanilishi: Sun’iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan harakat tizimlari" mavzusini o‘rganadi. Reaktiv harakat, fizika va muhandislik sohalarida, transport vositalarining harakatini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Tezisdagi reaktiv harakatning nazariy asoslari, shuningdek, uning energiya va impulsning saqlanish qonunlari bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi. Tezisdagi reaktiv harakatning nazariy asoslari, uning asosiy tamoyillari va Sun’iy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan zamonaviy avtomatlashtirish usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *reaktiv harakat, reaktiv dvigatel, reaktiv tortish kuchi, raketa, impuls, reaktiv harakat tizimi*

Аннотация: В данной диссертации рассматривается тема «Основные принципы и практическое применение реактивного движения: автоматизированные системы движения с использованием искусственного интеллекта». Реактивное движение важно в области физики и техники, при управлении движением транспортных средств. В диссертации анализируются теоретические основы реактивного движения, а также его связь с законами сохранения энергии и импульса. В диссертации анализируются теоретические основы реактивного движения, его основные принципы и современные методы автоматизации, реализуемые с помощью искусственного интеллекта.

Ключевые слова: *реактивное движение, реактивный двигатель, реактивная гравитация, ракета, импульс, реактивная двигательная установка.*

Abstract: This thesis explores the topic "Basic Principles and Practical Applications of Reactive Motion: Automated Motion Systems Using Artificial Intelligence." Reactive motion is important in the fields of physics and engineering, in controlling the motion of vehicles. The thesis analyzes the theoretical foundations of reactive motion, as well as its connection with the laws of conservation of energy and momentum. The thesis analyzes the theoretical foundations of reactive movement, its main principles and modern automation methods implemented with the help of artificial intelligence.

Key words: *jet propulsion, jet engine, jet gravity, rocket, momentum, jet propulsion system*

Kirish

Reaktiv harakat — bu gaz yoki boshqa ish jismlarining chiqishi natijasida yuzaga keladigan harakat bo'lib, zamonaviy fizika va muhandislikda muhim o'rin egallaydi. Ushbu harakat impulsning saqlanish qonuniga asoslanib, reaktiv dvigatellarda, raketalarda va reaktiv samolyotlarda keng qo'llaniladi. Reaktiv tortish kuchi, dvigatel tomonidan chiqarilayotgan gazlarning ish sirtiga ko'rsatadigan bosimi bilan bog'liq bo'lib, harakatlanayotgan jismlarning tezlanishini ta'minlaydi.

Reaktiv harakat nafaqat texnik tizimlarda, balki tabiiy hayotda ham uchraydi. Masalan, kalmar va meduzalar suvni tezda chiqarib yuborish orqali harakatlanadilar. Bu jarayon, ularning yuqori tezlikda harakat qilishlariga imkon yaratadi va reaktiv harakatning biologik namunalari sifatida qiziqarli tadqiqotlarni olib keladi.

Zamonaviy texnologiyalarda, reaktiv harakat tizimlari sun'iy intellekt va sensorlar bilan integratsiya qilinib, avtomatizatsiya va xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tizimlar muhitga tezkor javob berish imkoniyatiga ega bo'lib, transport va robototexnika sohalarida keng qo'llaniladi.

Asosiy qism

Reaktiv dvigatel — ish jismi (odatda, yonilg'ich yonishidan hosil bo'ladigan gazeimon moddalar) oqimi hisobiga reaktiv kuch (tortish kuchi) hosil qiladigan dvigatel. Reaktiv dvigatelda turli xil energiya (issiqlik, yadro, quyosh va elektr energiyasi, kimyoviy energiya)ning mexanik energiyaga aylanishi hisobiga ish jismi oqimining kinetik energiyasi vujudga keladi, bundan tashqari, ish jismi dvigateldan otilib chiqqanda aks kuch paydo bo'lib, dvigatelni itaradi (racmga q.). Shuning uchun Reaktiv dvigatelni murakkab yaxlit tizim deyish mumkin. Bu tizim birlamchi (dastlabki) energiya manbai (Mas, quyosh energiyasi), ish jismi va energiyani bir turdan ikkinchi turga aylantiruvchi qurilma (ya'ni Reaktiv dvigatelning o'zi) dan iborat bo'ladi.

Reaktiv harakat tushunchasi qadimdan ma'lum. Geron yaratgan sharni Reaktiv dvigatelning ajdodi deyish mumkin. X-asrdan Xitoyda poroxli raketalar paydo bo'ldi va Sharkda, keyinchalik Yevropada mushakbozlik, signal va jangovar raketalar sifatida bir necha asr mobaynida qo'llanilib keldi. Va, nihoyat, XX-asr boshiga kelib (1903) K.E. Siolkovskiy suyuq yonilg'ichli Reaktiv dvigatelning asosini taklif etdi. R. Goddard 1926-yil suyuq yonilg'ichli raketalarni uchirdi. V. P. Glushko jahonda birinchilar katorida suyuqlikli reaktiv dvigatelni yaratdi. Uning rahbarligida

elektrotermik Reaktiv dvigatel yaratildi va sinaldi. Ikkinchi jahon urushi (1939—45) yillarida havoreaktiv dvigatellari samolyotlarga o‘rnatildi. Urushdan keyingi yillarda elektr raketa dvigatellari va yadro raketa dvigatellari yaratildi. Reaktiv dvigatel borgan sari takomillashtirilib borilmokda. Reaktiv dvigatel ishlayotgan paytda atrofdagi muhit (havo)dan foydalanishi yoki foydalanmasligiga karab, 2 asosiy guruhga bo‘linadi. Atrofdagi havodan foydalanadigan Reaktiv dvigatel havoreaktiv dvigateli, foydalanilmaydigani raketa dvigateli (RD) deb ataladi. Barcha havoreaktiv dvigatellarida energiya manbai — yonilgigina dvigatel bortida bo‘ladi, ish jismining anchagina qismi (havo) esa atrof muhitdan olinadi. RD da esa ish jismining barcha komponentlari uning bortida bo‘ladi. Reaktiv dvigatel texnika (aviatsiya, kosmonavtika va boshqalar) da qo‘llanadi[1].

Reaktiv harakat- harakatlanayotgan jism (reaktiv dvigatel, snaryad, raketa va boshqalar) dan chiqayotgan gaz, bug‘ va boshqa ish jismlari ta’sirida vujudga keladigan harakat hisoblanadi. Reaktiv harakatni reaktiv tortish kuchi hosil qiladi. **Reaktiv tortish kuchi** — ish jismi (yonilg‘i yonishidan hosil bo‘ladigan gazsimon moddalar)ning dvigatelning ish sirtiga ko‘rsatadigan bosimiga teng ta’sir etuvchi kuch hisoblanadi. Reaktiv harakat reaktiv dvigatellarda yuz beradi. Reaktiv harakat impulsning saqalanish qonuniga asoslanadi. Reaktiv harakat deganda raketalar va reaktiv samolyotlarning harakatini tushunamiz. “Reaktiv harakat” tushunchasi odatda ancha tor ma’noda qo‘llanilib, bunda raketa va reaktiv samolyotlarning harakatig ko‘zda tutiladi. Yopiq sistemada jismlarning bir qismi tezlik bilan ajralganda ikkinchi qismiga qarama-qarshi yo‘nalishda tezlik berilishiga asoslangan harakatga reaktiv harakat deyiladi. Raketa va reaktiv samolyotlar harakatining asosiy hususiyatlaridan biri shundan iboratki bu yerda berk tizimning massasi harakat davomida uzluksiz o‘zgarib boradi: raketada yonga yonilg‘idan hosil bo‘lgan gaz raketadan uzluksiz otilib chiqib turadi va binobarin, raketaning massasi ham uzluksiz kamayib boradi. Yonilg‘ining yonish jarayonida hosil bo‘lgan gaz qandaydir $\vec{u}$ tezlik bilan raketadan otilin chiqishi tufayli raketa $\vec{u}$ ga teskari yo‘nalishda biror $\vec{v}$ tezlik bilan harakatlanadi.

Umuman olganda harakat jarayonida raketaning massasi bilan bir qatorda uning tezligi ham o‘zgarib boradi, ya’ni u tezlanish bilan harakatlanadi. Raketaga tezlanish beradigan kuch- gazning otilib chiqishi tufayli vujudga keladigan reaktiv kuchdir. Bu kuch raketaning harakat tenglamasi orqali ifodalanadi.

Yer bilan bog‘langan inersial sanoq tizimida harakatlanayotgan raketaning t paytdagi massasi m va tezligi $\vec{v}$ bo‘lsa, uning shu paytdagi impulse $m\vec{v}$ ga teng bo‘ladi. So‘ngra dt vaqt davomida raketadan massasi dm ga teng gaz otilib chiqishi natijasida uning massasi $(m - dm)$ ga, tezligi esa $(\vec{v} + d\vec{v})$ ga teng bo‘ladi ya’ni dt vaqtdan so‘ng raketaning impulsi $(m - dm)(\vec{v} + d\vec{v})$ teng bo‘ladi. Raketaga nisbatan $\vec{u}$ tezlik bilan harakatlanayotgan dm massali gazning impulsi esa $(\vec{v} + d\vec{v} - \vec{u}) dm$ ga raketaga nisbatan uning impulsi- $\vec{u} dm$ ga teng!) bo‘ladi. Mazkur berk tizim uchun impulsning saqlanish qonuni quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi: $(m - dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + (\vec{v} + d\vec{v} - \vec{u}) dm = m\vec{v}$ Bundan $m d\vec{v} - \vec{u} dm = 0$ Yoki $m d\vec{v} = \vec{u} dm$ ga ega bo‘ladi. Tizim tezligidan $(d\vec{v})$ o‘zgarishi dt vaqt

davomida sodir bo'lgani tufayli (gazning tezligi $\vec{u}$ ni o'zgarimas deb hisoblab), oxirgi tenglikni quyidagicha yoziladi:

$$m(d\vec{v}) / dt = \vec{u} dm / dt \quad (1)$$

Bu tenglikning o'ng tomoni tizimga ta'sir etuvchi reaktiv kuchni ifodalaydi; bu tenglik tashqi kuchlar (raketaning o'g'irlik kuchi va havoning qarshilik kuchi) hisobga olmaganda hol uchun raketaning harakat tenglamasi deb ataladi. Demak, raketaga ta'sir etuvchi reaktiv kuch gazning tezligiga va vaqt birligi davomida sarf bo'lgan yonilg'i massasiga mutanosibdir. Agar raketaga tashqi kuchlar ham ta'sir etsa, uning harakat tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$m(d\vec{v}) / dt = (F_{\vec{T}} + (\vec{u}) dm / dt) \quad (2)$$

Bu yerda $F_{\vec{T}}$ - raketaga ta'sir etuvchi og'irlik kuchi va muhitning qarshilik kuchlarining vektor yig'insidir. $\vec{u}$ ning yo'nalishi $\vec{v}$ ning yo'nalishi bilan qarama-qarshi bo'lsa, raketa tezlanish bilan harakatlanadi; agar $\vec{u}$ ning yo'nalishi $\vec{v}$ bilan bir xil bo'lsa raketa harakati sekinlanuvchan harakat bo'ladi. Shunig uchun (1) tenglikni raketaning harakat yo'nalishiga bo'lgan proyeksiyasi orqali ifodalansa uni quyidagicha yoziladi: $m dv / dt = -u dm / dt$

Yoki

$$dv = -u dm / m \quad (3)$$

Agar tizim (raketa+yonilg'i)ning boshlang'ich massasi m_0 va tizim ishining oxirida uning massasi bo'lsa, raketaning oxirgi eng katta tezligi (3) tezlikni integrallash orqali topiladi ($u = Const$): $0 = -u \int_{m_0}^{m_\phi} \frac{dm}{m} = -u \ln(m_0 / m_\phi)$ ya'ni :

$$v = u \ln(m_0 / m_\phi) \quad (4)$$

bu yerda $m_\phi = m_0 - m_e$ foydali yuk deyiladi (m_e – ishlatilgan yonilg'I massasi). (4) tenglik Siolovskiy formulasi deb ataladi. Ko'rinib turibdiki, raketaning erishgan eng katta tezligi raketadan chiqayotgan gazning tezligiga va ishlatilgan massasiga mutanosibdir. Boshqacha aytganda, Siolovskiy formulasi raketaga muayyan $\vec{v}$ tezlik berish uchun zarur bo'lgan yonilg'i massasi (m_e) ni hisoblashga imkon beradi[2].

Reaktiv harakat-jismning bir qismi undan tezlik bilan ajralib chiqishi hisobiga vujudga keladigan harakatdir. Mollyuskalar, sakkizoyoqlar, kalmarlar, karakatitsalar, meduzalar, reaktiv harakat hisobiga harakatlanadilar. Kalmar ichiga suvni yutib tanasidagi to tirqish (soplo) orqali katta tezlikda chiqadi. U 60-70 km/soat tezlikka erisha oladi. Shuning uchun ham kalmarlarni “tirik torpedo” deb ataladi[3].

Reaktiv kuch, reaktiv tortish kuchi — reaktiv dvigatel soplosidan chiqayotgan gaz oqimining reaksiya (itarish) kuchi. Reaktiv kuch dvigatelning ichki va tashqi sirtiga ta'sir qilayotgan kuchlarning teng ta'sir etuvchisi hisoblanadi. Dvigatel tashqi sirtining har bir elementi (dS yuzasi)da atmosfera bosimi, ichida esa atmosfera bosimiga nisbatan katta bo'lgan dvigatel ish jismi (gaz)ning bosimi mavjud. Reaktiv kuch soplo o'ki bo'ylab, gaz oqimining tezlik vektoriga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi. Reaktiv kuchdan texnikada, xususan, kosmonavtikada keng foydalaniladi[4].

Reaktiv kuch ta'sirida harakatlanadigan kosmik uchish sistemalari raketa deb ataladi. Raketaning uchishi-Impulsning saqlanish qonuniga asoslangan.

$$m_G \vec{v}_G + m_R \vec{v}_R = 0$$

$$\vec{v}_R = - \frac{m_G \vec{v}_G}{m_R}$$

1-rasm.Raketa

Formuladan ko'rinadiki, raketaning massasi qancha kam bo'lsa, uning reaktiv tezligi shuncha katta bo'ladi. Haqiqatda ham, raketa massasining katta qismi yoqilg'i massasiga to'g'ri keladi. Yoqilg'i yonishi jarayonida uning miqdori hamda

2-rasm.Raketaning tuzilish

Konstantin Eduardovich Siolkovskiy (1857 - 1935 y.) Rus olimi, maktab o'qituvchisi. Zamonaviy kosmonavtika fani asoschisi. U 1903 yilda "Fazoni reaktiv asboblarda yordamida o'rganish" deb nomlangan maqolasini chop etdi. U bu maqolasida kosmik fazoga faqat raketa yordamida uchish mumkinligini birinchi bo'lib isbotlab berdi.

- 1896 yildan boshlab Siolkovskiy reaktiv apparatlar harakt nazariyasi bilan shug'illana boshladi.
- 1956 yilda S. P. Korolyov rahbarligida birinchi strategik raketa yaratildi

- 1960 yilda birinchi kontinentlar aro ucha oladigan ikki bosqichli P-7 raketasini yaratdi.
- 4 oktyabr 1957 yilda insoniyat tarixida birinchi bo'lib Yerning sun'iy yo'ldoshini Yer shariga yaqin orbitaga chiqardi[3].

3-rasm.P-7 raketasi

Reaktiv harakat — bu tashqi ta'sirga javoban sodir bo'ladigan harakat turi hisoblanadi. Ushbu harakatlar odatda juda tez va bevosita natijalar beradi. Reaktiv harakatning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. **Tashqi ta'sirga bog'liqlik:** Reaktiv harakat, ko'pincha tashqi muhitdagi o'zgarishlarga (masalan, kuchlar, kuchlanishlar, vaziyatlar) javob sifatida yuzaga keladi.
2. **Tezkorlik:** Ushbu harakatlar ancha tez sodir bo'ladi, chunki ular oldindan belgilangan rejaga ko'ra emas, balki real vaqt ichida yuzaga keladi.
3. **Qayta aloqa:** Reaktiv tizimlar sensorlar va monitoring vositalari yordamida muhitni doimiy ravishda kuzatadi va o'zgarishlarga mos ravishda harakat qiladi.
4. **Amaliy qo'llanishlar:** Reaktiv harakat ko'plab sohalarda, masalan, transport (avtonom avtomobillar), robototexnika, xavfsizlik tizimlari va sportda qo'llaniladi.

Impulsning saqlanish qonuni — Agar moddiy nuqtalar tizimiga ta'sir qilayotgan tashqi kuchlarning geometrik yig'indisi nolga teng bo'lsa, ko'rilyotgan tizim berk tizim deyiladi, ya'ni

$$\vec{F}_C = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0 \text{ bo'lsa,}$$

$\frac{d\vec{P}_c}{dt} = \vec{F}_c$ -ifoda $\frac{d\vec{P}_c}{dt} = 0$ ko‘rinishiga keladi va

$\vec{P}_c = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \dots + \vec{P}_n = \text{const}$ bo‘ladi.

Bu ifoda tizim inersiya markazi impulsining saqlanish qonuni deb ataladi. Berk tizimdagi jismlar impulslarining geometrik yig‘indisi o‘zgarmas bo‘lib qoladi.

Endi $\vec{F}_c \neq 0$ bo‘lib, uning biror OX o‘qiga proeksiyasi nolga teng bo‘lsa, ya’ni $\frac{d\vec{P}_c}{dt} = 0$ bo‘lsa impulsning shu o‘qqa proeksiyasi

o‘zgarmas bo‘lib qoladi $\vec{P}_x = \text{const}$.

Bu holat (og‘irlik kuchi maydoni ta’siridagi jism harakati) gorizontga burchak ostida otilgan tosh yoki otilgan o‘q harakatida namoyon bo‘ladi.

Bu holda tizimning natijalovchi impulsi $\vec{P}_c \neq 0$ bo‘lib, faqat uning o‘qiga proeksiyasi o‘zgarmas holda saqlanadi.

Masalan, jismning erkin tushishida impulsning gorizontal o‘qi yo‘nalishidagi tashkil etuvchisi $\vec{P}_x = \text{const}$

bo‘lib, vertikal OY o‘qi yo‘nalishidagi tashkil etuvchi $\vec{P}_y$

esa uzluksiz o‘zgara boradi.[5].

Reaktiv harakat tizimlari insonning qaror qabul qilish qobiliyatini qo‘llab-quvvatlaydi va ko‘pincha sun’iy intellekt yordamida yanada samarali bo‘ladi. Ushbu harakatlar nafaqat muhandislikda, balki kundalik hayotda ham ahamiyatlidir, chunki ular xavfsizlik va samaradorlikni oshiradi.

Reaktiv harakat tizimlari, asosan, tashqi ta’sirlarga tezkor va samarali javob berish uchun mo‘ljallangan tizimlardir. Ushbu tizimlar ko‘pincha quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

1. **Tezkor javob:** Reaktiv tizimlar muayyan vaziyatga tezda moslashadi va natijada tezkor harakat qiladi. Bu xususiyat, masalan, xavfsizlik tizimlari va avtomatik boshqaruv tizimlarida muhimdir.
2. **Sodda arxitektura:** Odatda, reaktiv tizimlar oddiy va tushunarli tuzilishga ega bo‘ladi, bu esa ularning tezkor ishga tushishini ta’minlaydi.
3. **Sensorlar va monitoring:** Tizimlar ko‘pincha sensorlar yordamida tashqi muhitni kuzatadi va o‘zgarishlarga tezkor javob beradi.

4. **Sun'iy intellekt integratsiyasi:** Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari reaktiv tizimlarni yanada aqlli qiladi, masalan, o'z-o'zini o'rgatish, qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va shovqinlarni filtrlash.
5. **Amaliy qo'llanishlar:** Reaktiv tizimlar ko'plab sohalarda, jumladan, transport (masalan, avtonom avtomobillar), ishlab chiqarish (masalan, robototexnika), xavfsizlik (masalan, harbiy dronlar) va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi.

Reaktiv harakat tizimlari tashqi muhitga tezkor javob berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ushbu tizimlar ko'pincha sensorlar va sun'iy intellekt yordamida o'zgarishlarga moslashadi, bu esa ularni zamonaviy texnologiyalarda, jumladan, avtonom transport va robototexnika sohasida keng qo'llash imkonini beradi.

Asosiy prinsiplari

1. Tashqi ta'sirga tezkor javob: Reaktiv tizimlar, muayyan vaziyatlarga tezda moslashib, harakatni boshlash uchun zarur bo'lgan minimal vaqtni talab qiladi.
2. Sensorlarning roli: Sensorlar (masalan, kameralar, radar, lidar) muhitni kuzatish va o'zgarishlarni aniqlashda asosiy rol o'ynaydi. Bu ma'lumotlar tizimga real vaqtda qaror qabul qilish imkonini beradi.
3. Algoritmilar va model: Reaktiv tizimlar ko'pincha murakkab algoritmilar va sun'iy intellekt modellaridan foydalanadi, masalan, mashinani o'rganish, qoidalar asosidagi tizimlar yoki qattiq nazorat.
4. Qayta Aloqa Mexanizmlari: Tizimlar o'z harakatlarini doimiy ravishda monitoring qilib, muhitga mos ravishda o'zgarishga tayyor bo'ladi. Bu qayta aloqa mexanizmlari tizimning aniq va samarali ishlashini ta'minlaydi.

Amaliy qo'llanilishlari

1. Avtonom Transport: Avtonom avtomobillar reaktiv harakat tizimlarini o'z ichiga oladi, masalan, to'siqlardan qochish yoki yo'l belgilarini tanish.
2. Robototexnika: Katta sanoat yoki xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydigan robotlar, reaktiv harakat tizimlari yordamida joylashuv va vaziyatga moslashadi.
3. Xavfsizlik Tizimlari: Harbiy va xavfsizlik sohasida dronlar va boshqa vositalar tashqi tahdidlarni tezda aniqlash va javob berish imkonini beradi.
4. O'yinlar va Simulyatsiyalar: O'yin sanoatida reaktiv harakat tizimlari xarakterlarning harakatlarini simulyatsiyalash va muhitga tezkor javob berish uchun qo'llaniladi.

Reaktiv harakat tizimlari sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan holda, ko'plab sohalarda inqilobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ular nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xavfsizlikni ham ta'minlaydi. Kelajakda reaktiv tizimlar yanada rivojlanib, yanada murakkab vazifalarni bajara olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Xulosa

Ushbu tezis reaktiv harakat tizimlari va sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishiga bag'ishlangan. Reaktiv harakat tizimlarining zamonaviy texnologiyalar rivojida qanday ahamiyatga ega ekanligini va kelajakdagi imkoniyatlarini ochib beradi. Reaktiv harakat tizimlari sun'iy intellekt yordamida yanada samarali va qulay bo'lib, zamonaviy texnologiyalar rivojlanishida muhim rol

o'ynaydi. Ushbu tizimlar inson hayotini yaxshilash va xavfsizlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kelajakda reaktiv tizimlar yanada rivojlanib, yangi imkoniyatlar yaratishda davom etishi kutilmoqda. Reaktiv harakat, tashqi ta'sirlarga tezkor javob berish tamoyiliga asoslangan bo'lib, bu jarayonda gaz va boshqa ish jismlarining ta'siri muhim ahamiyatga ega. Reaktiv tizimlar, sensorlar va qayta aloqa mexanizmlari orqali muhitga moslashadi, bu esa ularning samaradorligini oshiradi. Sun'iy intellektning integratsiyasi reaktiv tizimlarni yanada aqlli va adaptiv qiladi, bu esa avtonom transport, robototexnika va xavfsizlik tizimlarida keng qo'llanilishiga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Reaktiv dvigatel. https://uz.wikipedia.org/wiki/Reaktiv_dvigatel
2. Reaktiv harakat. https://uz.wikipedia.org/wiki/Reaktiv_harakat
3. Reaktiv harakat. <https://multiurok.ru/files/fizika-7-sinf-reaktiv-harakat-taqdimot-slayd.html>
4. Reaktiv kuch. https://uz.wikipedia.org/wiki/Reaktiv_kuch
5. Fizika kursi darslik 1-qism.Abdurahmanov K.P.,fizika-matematika fanlari doktori,professori,Egamov O'.Fizika-matematika fanlari

n

o

m

z

o

d

i

,

d

o

t

s

e

n

t

.

T

o

s

h

k

e

n

t

-

2

0

0

8